

GT8 - Imagens de ruptura nas narrativas

Visualidade dialética: imagem e montagem em Harun Farocki

Doutorando André Nascimento Arçari (PPGAV-EBA/UFRJ)

RESUMO

A comunicação analisa parte dos trabalhos do artista Harun Farocki (1944-2014) a partir da lógica da montagem. Partimos do filme-ensaio *Bilder der Welt und Inschrift des Krieges* (1988) e a videoinstalação *Ernste Spiele I-IV* (2009-2010) para uma leitura que relaciona essas obras com escritos de Philippe-Alain Michaud sobre filme e os ensaios de Georges Didi-Huberman sobre o artista. Diante da *imagem-montagem* farockiana e suas *imagens de imagens*, a visualidade torna-se ferramenta dialética para comparar e comentar, em reorganizações, uma mesma situação do mundo, cada vez mais reduzido a critérios de objetividade. Farocki se vale de imagens operacionais, cujos fins técnicos, científicos ou militar são problematizados, indagando a importância da *téchnē*. Entretanto essas produções nos colocam uma persistente reflexão: por que a alta tecnologia, a priori, é destinada para fins militares para só depois ser massivamente assimilada aos usos civis?

Palavras-chave: Imagens dialéticas; Montagem cinematográfica; Harun Farocki.

ABSTRACT

The communication analyzes a portion of the works of the artist Harun Farocki (1944-2014) from the montage logic. We start from the film-essay Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (1988) and the videoinstallation Ernste Spiele I-IV (2009-2010) drawing connections between these works and the writings of Philippe-Alain Michaud on film, as well as Georges Didi-Huberman's essays on the artist. In the face of Farocki's image-montage and its images of images, visuality becomes a dialectical tool for comparing and commenting, in reorganizations, on the same situation in the world, which are increasingly reduced to criteria of objectivity. Farocki employs operational images, whose technical, scientific, or military purposes are problematized, raising questions about the importance of téchnē. However, these productions lead us to a persistent reflection: why is high technology initially destined for military purposes and only later adopted on a massive scale for civilian use?

Keywords: Dialectic Images; Film montage; Harun Farocki.

Nascido em 1944 na República Tcheca, Harun Farocki é um cineasta de uma densidade ímpar. Seu olhar politizado sobre a visualidade do mundo nos leva a refletir e indagar nossas imagens circundantes para que, então, possamos interpretá-las à nossa maneira. É fato que, ao olhamos uma imagem, também somos vistos por ela, pois, na medida em que nos encara, é ela que irá revelar algo sobre nós mesmos que, em muitos casos, não nos damos conta que carregamos. É diante desse jogo entre ver e ser visto que Didi-Huberman nos lembra no início da

segunda parte de seu livro *Remontagens do tempo sofrido*¹ (*O olho da história, II*): “É preciso, diante de cada imagem, perguntar-se como ela (nos) olha, como ela (nos) pensa e como ela (nos) toca ao mesmo tempo.” (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 85).

Uma imagem é sempre múltipla, nunca única. Para Farocki, em muitos de seus trabalhos, esse campo de saber é plural. *Grosso modo*, em seu *corpo de obras* encontramos filmes com imagens restituídas de sistemas de captação robotizados (*Ausweg*, 2005)²; jogos de videogame onde ele compara o desenho de caráter abstrato e animado dos jogos de 1980 com a natureza hiper-realista daqueles produzidos na atualidade, assim como as falhas e *bugs* que ocorrem em seus *designs* (*Parallel I-IV*, 2012-2014)³; filmes da própria história do cinema onde assistimos uma sequência de leituras de cenas que diferentes diretores captaram sobre o tema dos(as) trabalhadores(as) saindo de fábricas, assunto presente desde a aurora dos filmes quando de seu registro primeiro pelos irmãos Lumière, (*Arbeiter verlassen die Fabrik*, 1995)⁴; regimes de captação operacionais dedicados a fins militares (*Ernste Spiele I-IV*, 2009-2010)⁵; ou mesmo captações próprias, explorando os meandros da vida pautada pela técnica e senso de organização na Alemanha (*Leben BDR*, 1990)⁶; a lógica inerente ao mundo do trabalho em negociações capitalistas como o caso de uma companhia de capital de risco em rodadas de negociações (*Nicht one Risiko*, 2004)⁷ ou de *designers* de *shoppings centers* elaborando um projeto de construção (*Die schöpfer der Einkaufswelten*, 2001)⁸; o processo de uma entrevista de emprego (*Die Bewerbung*, 1997)⁹, entre outros. Assim, este pensador atua não apenas como um cineasta e artista visual, mas igualmente como um crítico das imagens e um teórico da mídia que reflete sobre como as implicações políticas, sociais, culturais e éticas infringem a economia imagética e os mecanismos de operação da vida em sociedade.

¹ A coleção *O olho da história* é composta por um total de seis livros, onde *Remontagens do tempo sofrido* trata-se do segundo volume, cuja divisão se dá duas partes intituladas *respectivamente I - Abrir os campos, fechar os olhos: imagem, história, legibilidade; II - Abrir os tempos, armar os olhos: montagem, história, restituição*. Cada uma dessas duas secções contém 6 subcapítulos e, ao fim do livro há ainda dois apêndices.

² Um caminho.

³ Paralelo I-IV.

⁴ A saída dos operários da fábrica.

⁵ Jogos sérios I-IV.

⁶ Viver na RFA.

⁷ Capital de risco

⁸ Os criadores dos impérios das compras.

⁹ A entrevista

O cinema analógico, como sabemos, constitui movimento por ilusão, através de uma sucessão de fotogramas encadeados um ao lado do outro, ou acima e abaixo se olharmos a película em vertical, para então *sugerir* o deslocamento dos corpos e dos elementos constitutivos das cenas. Diante disto, o ver fotográfico e fílmico modulam-se numa relação de captação e montagem. Captar imagens e posteriormente montá-las em sucessivos planos, como na escrita de um texto onde temos palavras postas em uma determinada ordem que formam frases; frases que formam parágrafos; parágrafos que formam capítulos; capítulos que formam o livro. O vídeo, cuja base é de matriz digital, foi uma tecnologia pioneira que, diferente do filme, gravou factualmente o movimento em sua base de registro. A fita de banda magnética de meia polegada tão difundida como elemento matricial das primeiras câmeras *Portapack* da Sony, aparatos portáteis facilitadores dos novos modos de fazer imagem nos anos 1970, tão usadas por artistas experimentais e entusiastas em instâncias caseiras e curiosas, movimentou uma cadeia de pensamento sobre, até então, uma nova mídia que se tornaria um elemento ativador das imagens em movimento em panorama emergente.

Dubois lembra-nos que durante a década de 1970, procurou-se uma definição, identidade ou especificidade do vídeo, que, ao longo das décadas de 1980-90 as pessoas foram deixando de crer. Nele, uma forma singular de expressão foi vista: “Considerava-se então – há cerca de trinta anos – o vídeo como um igual em potencial das outras grandes formas de imagem (pintura, desenho, foto, cinema, televisão).” (DUBOIS, 2004, p. 97). Mas, sequencialmente percebeu-se que o vídeo era mesmo o *lugar* de todas as afetações, um dispositivo funâmbulo que dependia para existir, entre prefixos e sufixos, mais maleável em sua posição, menos incrustado de modo sólido como craca em casco de navio. Entre a câmera de vídeo e a videoarte, o aparelho de vídeo e a videoinstalação, e assim por diante, o seu sentido final dependia de seu *complemento nominal*.

Diferentemente da crise identitária latente ao vídeo em sua origem, o cinema constitui um campo semântico estruturado, em que se estabelece em seu vocábulo tanto sua imagem quanto seu espaço exibitivo; o formato de produção de seu conteúdo e a natureza específica de sua ativação. Não à toa é essa robusta raiz, arraigada em solo firme no decurso do século XX, que irá estruturar espacialmente a *caixa preta* como sua forma definidora. Mas, convém tensionarmos a

existência de, como nos fala lembra Benjamin, *uma história escovada a contrapelo*, a fim de darmos outra forma a esse modelo hegemônico ao qual o *Cinema* veio a se definir. Devemos pensar então, antes disto, como o próprio *filme*, película de celuloide, matéria-memória de imagens, não depende única e exclusivamente do cinema para ser ativada.

Frente a isto podemos refletir a válida hipótese exposta por Philippe-Alain Michaud em seu livro *Filme: por uma teoria expandida do cinema*. Segundo o autor, o cinema como fora definido no desenrolar do século XX não configura sua real extensão, pois trata-se de um dispositivo especular e espetacular, enquanto o filme pode ser melhor entendido como um espaço do pensar. A forma hegemônica do cinema conta apenas parte de uma história onde o aparato da projeção desaparecerá para dar vez a imagem. Sua materialidade precisou *ser esquecida*, por assim dizer, para dar vez a imagem projetada, ao passo que é justamente o aparato que a constitui como seu elemento de aparição. O autor francês propõe uma leitura dos filmes pela ótica da história da arte, onde a opacidade torna-se um elemento basilar no entendimento de um real que não se dá por transparência, mas se revela através dos próprios elementos de sua aparição fílmica, convocando-nos a uma revisão da maneira como enxergamos a imagem fílmica para refletirmos que

o filme não se confunde com cinema. Se o dispositivo da projeção pública em que ele veio a se configurar, no começo do século XX, manteve-se desde então como o horizonte de sua história, essa é uma história local, que convém reconsiderar a partir de suas bordas – suas origens, seus empregos vanguardistas e experimentais, a maneira pela qual ele se comunica e permuta suas propriedades com as outras artes, ou pela qual se constitui como forma discursiva –, para dar à experiência cinematográfica sua real extensão. (MICHAUD, 2014, p. 11).

A partir do momento em que o cinema sai de sua sala de exibição clássica e entra no campo das exposições em museus, galerias e outras instituições de arte, podemos dizer que ele se torna um *transcinema*, como conceitua a artista e pesquisadora fílmica Katia Maciel. Isto porque ele transforma-se em “uma imagem que gera ou cria uma nova construção do espaço-tempo cinematográfico, em que a presença do participante ativa a trama desenvolvida” (MACIEL, 2009, p. 17). Proporciona-se ao corpo uma imersão física dentro das imagens; o espectador pode então tornar-se sujeito ativo. O participante tem a escolha de circular pelo espaço, de determinar

para onde direcionar sua visão e de decidir o tempo de sua experiência, uma vez que será privado de um referencial fixo e estável. Em suma, questiona-se o ponto de vista monodirecional.

A experiência do cinema só é produzida se a materialidade do filme desaparecer e, paradoxalmente, para que o filme funcione como filme é necessário afirmarmos sua presença material. As *video* e *cineinstalações* possibilitam a expansão daquele canal aberto com os filmes experimentais e filmes de artista; abre-se a imagem para seu status de não-ficção, na medida que o dispositivo reflexivo da projeção retorna, em conformidade com a espacialidade designada, “repetidamente a seu próprio poder de gerar formas — um retorno ao fim do qual já não é o real que se reflete no filme, porém, ao contrário, é este que se reconhece na complexidade do real, como fundo de um espelho.” (MICHAUD, 2014, p. 12). Ainda, a saber, o cinema clássico é visto pelo autor como uma desmaterialização da experiência do filme.

É diante desse contexto que a pesquisadora e artista Katia Maciel constitui seu conceito de *transcinema*, elaboração tal que propõe o encontro entre a linguagem cinematográfica com as artes ditas plásticas e/ou visuais. Para ela, assim como a fotografia impôs mudanças à pintura, “o cinema contemporâneo, imerso nas novas tecnologias da imagem, experimenta o espaço fora da moldura e dos limites lineares da narrativa” (MACIEL, 2009, p. 15). Nesse contexto, o espectador e sua condição também são convocados a se relacionar de modo distinto com a produção. É justamente esse *efeito cinema* dentro das ditas artes visuais que fará ver um regime de imagem que encontra seu lugar fora da sala tradicional de cinema.

Adentrando assim nas noções de um *cinema de exposição*, *cinema de museu* ou *cinema de artista*, ou seja, na imersão a um tipo de visualidade que constitui diálogos profícuos com a espacialização da imagem em relação à arquitetura e interrupção do fluxo temporal — seja ele do filme ou espaço instalativo — é que a apresentação de imagens em movimento *e.g.*, no cubo branco, reconfiguram o cuidado com o espaço, fato que já é dado como um *a priori* dentro da *forma cinema*. Diante de um *cinema de artista*, a continuidade é contingente, ou ela se forma no percurso singular de cada um.

Figura 1 - BILDER DER WELT UND INSCRIFT DES KRIEGES. Harun Farocki. 1988.
Filme 16mm. Cor-Som. 75min.

Arquivo: Festival de Locarno. Locarno – Suíça. <https://www.locarnofestival.ch/>

Em sua trajetória, Harun Farocki irá atravessar ambos os campos de exposição para seus trabalhos, apresentando-os ora em salas de cinema, ora no cubo branco com instalações de um ou múltiplos canais. De sua vasta produção, destacamos duas peças que atravessam o cinema e a galeria para analisarmos alguns pontos de convergência entre elas. Em seu filme-ensaio *Bilder der Welt und Inscript des Krieges* (1988)¹⁰, acompanhamos aparatos de funcionalidade técnica e imagens operacionais como desenhos e fotografias realizados sem pretensão artística nos processos produtivos, operações militares e mecanismos de controle. Assim, o filme aborda temas relacionados à guerra, tecnologia e o papel das imagens no contexto histórico e político. O título do filme já sugere sua abordagem, sendo que as *imagens do mundo* seriam as representações visuais e o poder das imagens na sociedade, enquanto a *inscrição da guerra* nos alude à relação entre tais imagens e a experiência de combate.

O filme caminha por diferentes áreas do mundo em atividades pautadas pela técnica e, apresenta, dentre os eventos históricos, alguns documentos que por hora nos interessam para análise. O primeiro é o sobrevoo ao fim da Segunda Guerra, em 1944, de pilotos de aviões de bombardeio americano que tinham levantado voo em Foggia (Itália) e buscavam alvos na Silésia,

¹⁰ Imagens do mundo e inscrição da guerra.

como a localização da *Fabrik Fur Synthetischen Gummi – Buna*¹¹, e que próximos a fábrica da *I.G. Farben* em construção, um avião fotografaria Auschwitz. Também somos informados que aviões usavam bombas de luz que funcionavam como flashes, cujo intuito era iluminar a terra para uma fotografia; ambas situações focadas no escaneamento e reconhecimento espacial e geográfico. Farocki examina as imagens documentais desses *photoshoots*¹², questionando como elas são usadas para representar e registrar a guerra. Permeado por uma narração em off, Farocki exuma então um conjunto dessas fotografias tiradas por esses aviões de bombardeio norte-americanos, que por sua vez só tiveram as descobertas e identificações dos campos de concentração mais de 30 anos depois, em 1977, por dois funcionários da CIA.

Pela forma dialética, outros documentos são analisados com intuito de friccionar os anteriores. O *Auschwitz Album*, único registro fotográfico oficial da SS que se tem notícia, encontrado em 1945 pela testemunha Lilly Jacob-Zelmanovic Meier, composto de 56 páginas e 193 fotos, tem sua atribuição aos guardas nazistas Ernst Hofmann ou Bernhard Walter e reúne imagens tiradas, até hoje por razões incertas, entre maio ou início de junho de 1944. Em soma, o filme também exhibe uma foto do campo feita por uma testemunha, imagem basilar ao livro *Imagens Apesar de Tudo* de Didi-Huberman, e os desenhos do artista tcheco Alfred Kantor, sobrevivente que transladou por três campos: *Terezin*, *Auschwitz* e *Schwarzheide*. Realizados dois meses após sua libertação e contendo 160 aquarelas, *The book of Alfred Kantor* trata-se de seu testemunho. Durante suas deportações, Kantor realizou esboços obtendo papel e lápis, dos quais a maioria acabou sendo destruída por ele, apesar de alguns terem sido escondidos e salvos. De fato, ele os guardou acima de tudo em sua memória para então refazê-los mais tarde em seu caderno.

Farocki analisa o fato das fotografias da *Shoah* feitas pelos soldados terem sido utilizadas como instrumentos de controle e registro burocrático. Ao longo do filme são esmiuçadas diferentes formas de representação e manipulação de imagens, muitas delas apresentadas com intuito de problematizar o uso da tecnologia e da mídia na construção de narrativas históricas e, questionar como as imagens são usadas como ferramentas de poder, propaganda e controle. Pela

¹¹ Fábrica de borracha sintética.

¹² Refiro-me aqui literalmente a noção de *tiro fotográfico* que a palavra pode conter.

reflexão sobre a natureza das imagens, sua relação com a guerra, o militarismo e suas atribuições na construção da memória histórica, o filme também acaba por fazer sobrevoo sobre o mundo técnico e o papel do olho como intermediário, que se estende de maneira incisiva acerca de seus usos em contextos diversos, abrangendo tanto projetos de construção como destruição, bem como em suas possíveis acepções na sociedade contemporânea.

Já na série *Ernste Spiele I-IV* (2009-2010)¹³, exibida na 29ª Bienal de Arte de São Paulo, temos um trabalho com versão instalativa e uma variação filmica, sendo que em uma delas a dupla cena apresentada em *split-screen* é posta de forma sequenciada de I até IV (linearmente), ao passo que em seu formato de videoinstalação o espaço expositivo torna-se uma sala ocupada por quatro dípticos de imagens dispostas espacialmente por diferentes projetores, que as exibem em *looping*. A videoinstalação oferece ao público a possibilidade de realizar seu próprio percurso e ordem para assistir as imagens, ou seja, abre-se uma fresta de subjetividade na forma linear. Os curtas estão centrados na abordagem de um *software* de realidade virtual utilizado como dispositivo de recrutamento e treinamento para soldados americanos em preparo para a guerra do Iraque, assim como em um segundo *software* com *design* a equivalência do primeiro, este por sua vez utilizado em tratamentos de *post-traumatic stress disorder (PTSD)*¹⁴ em americanos veteranos de guerra.

Figura 2 - ERNSTE SPIELE I-IV. Harun Farocki. 2009-2010.
Videoinstalação multicanal. Cor-Som. Dimensões Variáveis.

Coleção MoMA. Nova York – Estados Unidos. <https://www.moma.org/collection/>

¹³ Jogos Sérios.

¹⁴ Transtorno do estresse pós-traumático (TEPT).

Cada instalação da série *Ernste Spiele (a.k.a Serious Games)* explora um aspecto específico dos *treinamentos de combate simulado* e sua relação com a guerra, o treinamento militar e a tecnologia. O projeto foi desenvolvido entre os anos de 2009-2010 e consiste em quatro partes. Em *Ernste Spiele I: Watson ist hin* (2009)¹⁵, Farocki se concentra no uso de programas de simulação para o treinamento de pilotos de tanques militares, examinando como esses simuladores militares que pouco se diferem dos *games* de simulação de guerra são usados para emular missões de combate e treinamento. Assim, são levantadas implicações éticas e morais dessa forma de treinamento, questionando as consequências psicológicas dos operadores, bem como os sentidos possíveis no deslocamento da guerra para um ambiente virtual e remoto. No depoimento do artista:

In the autumn of 2009 we filmed a drill at the Marine Corps Base 29 Palms in California. Four Marines sitting in a class represented the crew of a tank. They had laptops in front of them on which they steered their own vehicle and watched others in the unit being driven through a Computer-Animation Landscape. The simulated Afghan is based on geographical data out of Afghanistan. A street in the computer landscape runs exactly as it would in the real Afghanistan; the same holds for every tree, the vegetation on the ground or the mountain ranges. The instructor places explosive devices and sets insurgents out in the area. A sniper shot the tank gunner, which we documented with the camera. When the tank drives over the fallow it kicks up a dust tail. The more vegetation there is, the less dust. On the asphalt street, no dust. Even with all this attention to detail, death in the computer game is still something different than the real one. (FAROCKI, 2010).¹⁶

Ernste Spiele II: Drei tot (2010)¹⁷ por outro lado, foi filmado durante um exercício militar no deserto de Mojave, na Califórnia, onde uma cidade foi construída e povoada com cerca de

¹⁵ Jogos Sérios I: Watson caiu.

¹⁶ No outono de 2009, filmamos um exercício na Base do Corpo de Fuzileiros Navais 29 Palms, na Califórnia. Quatro fuzileiros navais sentados em uma classe representavam a tripulação de um tanque. Eles tinham *laptops* à sua frente, nos quais dirigiam seu próprio veículo e observavam os outros na unidade sendo conduzidos por uma paisagem de animação por computador. O afegão simulado é baseado em dados geográficos do Afeganistão. Uma rua na paisagem do computador corre exatamente como no Afeganistão real; o mesmo vale para cada árvore, a vegetação no solo ou nas serras. O instrutor coloca dispositivos explosivos e coloca os insurgentes na área. Um atirador atirou no artilheiro do tanque, o que documentamos com a câmera. Quando o tanque passa por cima do pousio, ele levanta uma cauda de poeira. Quanto mais vegetação houver, menos poeira. Na rua de asfalto, sem poeira. Mesmo com toda essa atenção aos detalhes, a morte no jogo de computador ainda é algo diferente daquela real.

¹⁷ Jogos Sérios II: Três mortes.

300 figurantes para representar as populações afegã e iraquiana, e a simulação no *campo do real* parecia uma transposição física do mundo virtual. Ao analisar a relação entre a representação virtual e a realidade, bem como questões sobre a responsabilidade moral e ética das simulações que reencenam eventos traumáticos, somos convocados a pensar como as representações digitais podem afetar a percepção pública dos incidentes de guerra e vice-versa.

Na terceira parte da série, *Ernste Spiele III: Immersion* (2009)¹⁸, Farocki explora a experiência imersiva desses simuladores a partir de uma visita a um *workshop* do *Institute for Creative Technologies*, um centro de pesquisa dedicado a realidade virtual e simulações computacionais que possuem um projeto para veteranos de guerra que sofrem de *post-traumatic stress disorder (PTSD)*. Trata-se de uma investigação de como os *jogos de treinamento* podem afetar a percepção e o comportamento dos soldados face a imersão virtual e a sensação de presença que são capazes de proporcionar, a ponto de serem usados como terapia na lida com os traumas da guerra. Dentre os efeitos psicológicos da imersão nesses ambientes simulados, incluem-se questões como dessensibilização à violência e o distanciamento emocional. Didi-Huberman nos lembra que nesse trabalho “Farocki nos dá meios para uma tomada de posição sobre certas técnicas militares de ‘terapia psíquica’, precisamente concebidas para que não se possa jamais avaliá-las, seja para nos fazer sofrer, seja para nos levar a ignorá-las.” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 207).

Por fim, na última parte desse conjunto, temos *Ernste Spiele IV: Eine Sonne ohne Schatten* (2010)¹⁹. Aqui, nosso cineasta se volta para pensar como são criados os cenários urbanos e operações militares em áreas urbanas dentro desses *softwares* de simulação. No decurso da dessa série, Farocki pensa não só como esses jogos são usados para simular e planejar táticas militares, especialmente em cenários de conflito urbano, mas também problematiza seu *design* hiper-realista a equivalência dos atuais jogos de guerra e, traça um paralelo com a similaridade do cenário do *software* de recrutamento e treinamento com o modelo usado para tratamento de *PTSD*. No modelo terapêutico a verba para sua construção é menor, quando comparada ao simulador de preparo para missões, e isto recai sobre um *detalhe* visual percebido

¹⁸ Jogos Sérios III: Imersão.

¹⁹ Jogos Sérios IV: Um sol sem sombra.

pelo diretor: a pobreza visual é vista no desaparecimento das sombras projetadas nos veículos de locomoção, pessoas e ambientes do *jogo*.

As imagens têm poder, e se suas formas situam-se entre o visível e dizível de toda língua, a marca farockiana estaria menos em deixar seu gesto nas imagens e mais em levantar as problemáticas que, não fossem suas montagens, não veríamos. Ao explorar como os simuladores de guerra podem influenciar a percepção e a tomada de decisão dos estrategistas e soldados, os mecanismos de construção, controle e percepção de *Ernstes Spiele* acentuam a questão da dessubjetivação dos sujeitos no campo do militarismo, quando presenciamos pessoas sendo transformadas em peças operacionais de um jogo. Assim, os problemas arraigados na esfera pública são desbastados quando o artista nos devolve essas imagens, agora restituídas de significado: sob um olhar politizado, quem pode tomar parte do comum? “Seu gesto político não de se apropriar, mas de devolver pontos de vista, modo dialético de operar não apenas ‘derivante’, se se pode dizer assim.” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 208).

Diante da *imagem-montagem* farockiana e suas *imagens de imagens*, a visualidade torna-se ferramenta dialética para comparar e comentar, em reorganizações, uma mesma situação do mundo, cada vez mais reduzido a critérios de objetividade. Montar planos, sequências, exumar imagens e corpos que nelas se apresentam para enquadrar novas interpretações. “É evidente por sua montagem que elas se tornam verdadeiramente explosivas: a partir de sua forma de restituir, verbo que diz ao mesmo tempo da transformação de um objeto e de sua substituição por um outro.” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 208).

Em suma, nos trabalhos analisados, Farocki se vale amplamente de imagens operacionais, cujos fins técnicos, científicos ou militares são problematizados, questionando a importância da *téchnē* e o uso da tecnologia de ponta como ferramenta de poder destinada, a priori, a fins militares, que só a posteriori é disponibilizada massivamente para uso civil. Em síntese, a dialética farockiana busca tornar visível “certos aspectos da nossa sociedade, que poderíamos perceber por nós mesmos, se tivéssemos tempo e energia para o trabalho.” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 212). Ao posicionar-se à *margem* de suas próprias montagens, o cineasta expõe as imagens do mundo sem valer-se de *efeitos de estilo*, e, desvela camadas de significado que definitivamente nos fazem olhar. Isso ocorre porque, no jogo de cena, são sempre

as imagens do mundo que tomam a fala. “Nunca aquele que as mostra as reduzirá a suas próprias fórmulas.” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 222). Assim, vemos não apenas a politização por *trás* delas, o que já não seria pouco, mas também o fato de que *as imagens constituem um bem comum* (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 212).

REFERÊNCIAS

DUBOIS, Philippe. *Cinema, video, Godard*. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Devolver uma imagem. In: ALLOA, Emmanuel (Org.). *Pensar a Imagem*. São Paulo: Autêntica, 2015, pp. 205-226.

_____. *Remontagens do tempo sofrido*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018.

FAROCKI, Harun. *Installations - 2010: Serious Games I: Watson is Down*. Disponível em: <<https://www.harunfarocki.de/installations/2010s/2010/serious-games-i-watson-is-down.html>>. Acesso em: <28/05/2023>.

MACIEL, Katia. *Transcinemas* (Org.). Rio de Janeiro: Contracapa, 2009.

MICHAUD, Philippe-Alain. *Filme: por uma teoria expandida do cinema*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.

Como citar este texto:

ARÇARI, André N. Visualidade dialética: imagem e montagem em Harun Farocki. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UFGM, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.